

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Ахмедова З. М.

Доцент УзНПУ им. Низами

Абдурахмонова М. А.

Магистрант 2-го курса УзНПУ им. Низами

Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки к школе детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в контексте развития их коммуникативных умений. Обосновывается значимость системной, комплексной и междисциплинарной подготовки как важного условия успешной социализации и адаптации ребёнка к школьному обучению. Подчёркивается необходимость взаимодействия специалистов различного профиля и использования игровых и коррекционно-развивающих технологий в процессе формирования коммуникативных навыков у детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Ключевые слова: тяжёлые нарушения речи, коммуникативные умения, коммуникация, логопед, педагог-психолог, игра.

Annotatsiya: Maqolada og'ir nutq buzilishlariga ega maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash muammosi ularning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Bolaning maktab ta'limiga muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va moslashuvi uchun tizimli, kompleks hamda fanlararo tayyorgarlikning muhim ahamiyati asoslab beriladi. Shuningdek, og'ir nutq buzilishlariga ega bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida mutaxassislar hamkorligi hamda o'yin va korreksion-rivojlantiruvchi texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: og'ir nutq buzilishlari, kommunikativ ko'nikmalar, kommunikatsiya, logoped, pedagog-psixolog, o'yin.

Abstract: The article examines the problem of preparing preschool-aged children with severe speech impairments for school in the context of developing their communication skills. The importance of systematic, comprehensive, and interdisciplinary preparation as a key condition for the successful socialization and adaptation of a child to school education is substantiated. Particular attention is paid to the interaction of specialists and the use of play-based and corrective-developmental technologies aimed at improving communication skills in children with severe speech impairments.

Key words: severe speech impairments, communication skills, communication, speech therapist, educational psychologist, play.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема подготовки детей к школе занимает одно из центральных мест в современной дошкольной педагогике и специальной психологии. Особую актуальность она приобретает в отношении детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), поскольку именно речевое развитие является базой для формирования коммуникативных умений, познавательной активности и успешного усвоения школьной программы. Коммуникативные умения выступают важнейшим условием полноценного взаимодействия ребёнка с окружающими, включённости в социальную среду и дальнейшего личностного развития.

Современная образовательная политика ориентирована на обеспечение равных возможностей для получения качественного образования всеми детьми, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим возрастает значение качественной и научно обоснованной подготовки к

школе детей с ТНР, направленной не только на формирование предпосылок учебной деятельности, но и на развитие коммуникативной компетентности. Недостаточная сформированность коммуникативных умений у таких детей приводит к трудностям адаптации в школьной среде, снижению учебной мотивации и появлению вторичных эмоционально-личностных проблем.

Подготовка к школе рассматривается как целенаправленный, систематический и многоаспектный процесс, включающий развитие речи, мышления, эмоционально-волевой сферы, социальных навыков и коммуникативных умений. Для детей с ТНР данный процесс имеет коррекционно-развивающую направленность и требует участия специалистов различного профиля: логопеда, педагога-психолога, воспитателя и дефектолога.

Нарушения речи характеризуются многообразием проявлений и могут выражаться в нарушениях произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, несформированной связной речи, а также в нарушении темпа и плавности речи.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ научной литературы показывает, что проблема развития коммуникативных умений у детей с ТНР рассматривалась в трудах отечественных и зарубежных исследователей.

Л. С. Выготский рассматривал речь как ведущий фактор психического развития ребёнка и подчёркивал её социальную природу ^[1]. Р. Е. Левина подчёркивала системный характер речевых нарушений и необходимость комплексного подхода к их коррекции ^[5].

Коммуникативные умения формируются в процессе активного речевого и социального взаимодействия ребёнка с окружающими. Однако у детей с ТНР этот процесс существенно затруднён вследствие системных нарушений всех компонентов речевой системы: фонетико-фонематического, лексико-грамматического и связной речи. Это обуславливает необходимость создания специальных педагогических условий, в которых подготовка к школе становится ключевым фактором развития коммуникации.

Дети с тяжёлыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранён слух, первично не нарушен интеллект, но имеются значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики ^[2].

К числу тяжёлых нарушений речи относятся следующие виды речевых расстройств:

1. Общее недоразвитие речи (ОНР) различных уровней, проявляющееся в несформированности всех компонентов речевой системы (звукопроизношения, лексики, грамматического строя, связной речи);
2. Алалия (моторная, сенсорная, сенсомоторная) – системное недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга в раннем возрасте;
3. Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной иннервацией речевого аппарата;
4. Ринолалия – расстройства тембра голоса и звукопроизношения, связанные с анатомо-физиологическими дефектами артикуляционного аппарата;
5. Заикание (логоневроз) – нарушение темпо-ритмической организации речи;
6. Системные нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия), возникающие как вторичные проявления тяжёлых нарушений устной речи.

Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина указывали на важность раннего и целенаправленного формирования речевого общения как основы успешного обучения в школе ^[4].

Современные исследования акцентируют внимание на том, что коммуникативные умения включают не только речевые навыки, но и способность к пониманию партнёра по общению, умение инициировать и поддерживать диалог, использовать невербальные средства коммуникации, а также соблюдать социальные нормы взаимодействия. У детей с ТНР данные компоненты развиваются неравномерно и требуют специальной педагогической поддержки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовался комплекс взаимодополняющих методов получения и анализа научных данных, направленных на изучение особенностей развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в процессе подготовки к школе. Эмпирические данные были получены посредством педагогического наблюдения за речевой и коммуникативной активностью детей в образовательной среде, логопедического обследования уровня речевого развития, а

также анализа результатов выполнения детьми игровых и учебно-коммуникативных заданий. Дополнительно применялись методы беседы с педагогами и родителями, позволяющие выявить особенности речевого взаимодействия ребёнка в различных социальных ситуациях. Полученные данные подвергались качественному и сравнительному анализу, что позволило определить уровень сформированности коммуникативных умений, выявить характерные трудности речевого взаимодействия и установить педагогические условия, способствующие эффективному развитию коммуникации у детей с тяжёлыми нарушениями речи.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Подготовка к школе создаёт специальные условия для развития коммуникативных умений у детей с ТНР за счёт систематической логопедической работы, использования игровых, учебно-игровых и коммуникативных ситуаций, формирования навыков совместной деятельности, а также развития произвольности поведения и речевой регуляции.

К наиболее эффективным средствам развития коммуникативных умений у дошкольников с ТНР относятся сюжетно-ролевые и дидактические игры, логопедические игры, направленные на развитие речи и общения, упражнения на развитие слухового внимания и понимания речи, моделирование речевых ситуаций школьного общения, а также совместные задания, требующие взаимодействия и обсуждения^[3].

Для развития психических процессов проводится комплексная коррекционная работа, включающая развитие внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения, эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков. В рамках развития внимания используются упражнения на концентрацию, устойчивость, переключаемость и распределение внимания. Развитие памяти предполагает формирование слуховой, зрительной и словесно-логической памяти посредством заучивания слов, фраз и стихотворений, а также работы с опорными картинками и схемами. Развитие мышления включает формирование операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации, решение логических задач и установление причинно-следственных связей.

Развитие восприятия направлено на формирование зрительного, слухового и пространственного восприятия посредством упражнений на различение формы, величины, цвета и звуков, а также ориентацию в пространстве и времени. Развитие воображения осуществляется через составление рассказов по картинкам, моделирование различных ситуаций и выполнение творческих заданий. Особое внимание уделяется развитию эмоционально-волевой сферы, что предполагает формирование саморегуляции поведения, развитие мотивации, повышение уверенности ребёнка в себе и снижение уровня тревожности. Существенное значение имеет формирование коммуникативных навыков, включая обучение диалогической речи и развитие навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Также проводится коррекция мелкой и общей моторики, тесно связанной с развитием речи и познавательных процессов^[6].

Данная коррекционная работа проводится систематически с учётом индивидуальных особенностей детей с тяжёлыми нарушениями речи и направлена на комплексное развитие психических процессов, успешную социализацию и подготовку к обучению в школе. Подготовка к школе выступает важнейшим условием развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. Эффективность данного процесса определяется его комплексным характером, систематичностью и ориентацией на индивидуальные особенности каждого ребёнка. Важную роль играет интеграция логопедической и психолого-педагогической работы, а также активное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс.

Игры по развитию коммуникативных навыков у детей с ТНР занимают важное место в системе коррекционно-развивающей работы. Одной из таких игр является игра «Возьмёмся за руки, друзья», целью которой является формирование у детей способности ощущать прикосновения другого человека и устанавливать эмоциональный контакт. В ходе игры педагог и дети становятся в круг на небольшом расстоянии друг от друга, руки располагаются вдоль туловища. Участники по очереди берутся за руки, начиная с педагога. Педагог предлагает свою руку ребёнку, стоящему рядом, и только после того, как ребёнок почувствует руку взрослого, он передаёт свою свободную руку следующему участнику. Постепенно круг замыкается.

Другим примером является игра «Дрозды», направленная на развитие коммуникативных навыков и формирование доброжелательного отношения к сверстникам. В процессе игры дети делятся на пары и повторяют за педагогом слова и соответствующие действия. Дети показывают на себя и своего партнёра, дотрагиваются до носа, губ и щёк, выполняя игровые действия, сопровождаемые речевыми высказываниями.

Игра “Робот” направлена на сплочение группы и развитие способности к согласованному взаимодействию. В ходе игры дети делятся на пары, где один ребёнок исполняет роль изобретателя, а другой – робота. Робот ищет спрятанный предмет и перемещается по указаниям изобретателя, выполняя команды движения вперёд, влево и в другие стороны. После выполнения задания дети меняются ролями.

Игра “Удержи предмет” способствует развитию согласованности действий партнёров. Дети делятся на пары и соревнуются между собой. Педагог предлагает удерживать лист бумаги лбами или надувной шар животами без помощи рук, передвигаясь по комнате. Побеждает та пара, которая сможет удерживать предмет наиболее продолжительное время.

Таким образом, подготовка к школе детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи представляет собой сложный и многоплановый коррекционно-развивающий процесс. Она направлена не только на формирование предпосылок учебной деятельности, но и на развитие коммуникативных умений, психических процессов и социальной адаптации ребёнка. Эффективность данной работы обеспечивается комплексным подходом, включающим систематическую логопедическую и психолого-педагогическую помощь, использование игровых и коммуникативных технологий, а также учёт индивидуальных особенностей детей с ТНР. Важную роль в этом процессе играет взаимодействие специалистов и активное участие семьи, что в совокупности создаёт условия для успешной адаптации ребёнка к школьному обучению.

В представленной статье раскрыта значимая и актуальная проблема современной специальной педагогики – подготовка к школе детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи как условие развития их коммуникативных умений. В дополнение к изложенному материалу целесообразно рассмотреть ряд теоретических и практических аспектов, углубляющих понимание данной проблемы.

Прежде всего следует отметить, что в концепции культурно-исторического развития Л. С. Выготского подчёркивается ведущая роль общения в становлении высших психических функций ребёнка. В рамках его теории зона ближайшего развития формируется именно в процессе взаимодействия со взрослым и сверстниками. Для детей с ТНР это положение приобретает особую значимость, поскольку ограниченность речевых средств существенно сужает возможности социального взаимодействия и опосредованного усвоения опыта.

Современные исследования в области логопедии и специальной психологии подтверждают, что коммуникативная готовность к школе включает несколько взаимосвязанных компонентов. К ним относятся мотивационно-потребностный компонент, связанный с желанием вступить в контакт, когнитивный компонент, предполагающий понимание речевых инструкций и смысловое восприятие, поведенческий компонент, включающий умение инициировать и поддерживать диалог, а также эмоционально-регуляторный компонент, предполагающий контроль импульсивности и управление эмоциями в процессе общения.

У детей с тяжёлыми нарушениями речи нередко наблюдается несформированность эмоционально-регуляторного компонента, что проявляется в повышенной тревожности, избегании контактов или, напротив, в импульсивности и конфликтности. В этой связи особое значение приобретает ранняя диагностика речевых нарушений. Своевременное выявление алалии, дизартрии и общего недоразвития речи позволяет начать коррекционную работу в сензитивный период речевого развития, что существенно повышает эффективность подготовки ребёнка к школе.

Комплексная диагностика должна включать логопедическое обследование, нейропсихологическую оценку, психологическую диагностику коммуникативной сферы и определение уровня сформированности предпосылок учебной деятельности. Важным направлением коррекционно-развивающей работы является формирование речевой инициативы. Дети с ТНР часто занимают пассивную позицию в общении, ограничиваются краткими ответами и избегают развёрнутых высказываний. Поэтому необходимо создавать ситуации успеха, поощрять самостоятельные речевые высказывания и активно использовать игровые технологии и методы проблемного обучения.

Перспективным направлением является внедрение интерактивных и цифровых логопедических технологий, таких как логопедические тренажёры, мультимедийные упражнения и интерактивные диалоги, которые повышают мотивацию детей и активизируют их речевую деятельность. Существенное значение имеет и семейное сопровождение. Родители детей с ТНР должны активно участвовать в коррекционном процессе, выполнять домашние задания логопеда, создавать благоприятную речевую среду и поддерживать положительную самооценку ребёнка. Психолого-педагогическое консультирование семьи способствует формированию единой коррекционной стратегии.

В условиях современной инклюзивной образовательной политики подготовка к школе детей с ТНР должна осуществляться с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и принципов индивидуализации обучения. Индивидуальный образовательный маршрут позволяет учитывать темп речевого и психического развития ребёнка и создавать условия для его полноценного включения в образовательный процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, подготовка к школе детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи является важнейшим условием развития их коммуникативных умений и успешной социализации. Недостаточная сформированность речевых и коммуникативных навыков у данной категории детей существенно осложняет процесс адаптации к школьному обучению, снижает учебную мотивацию и может привести к возникновению вторичных эмоционально-личностных трудностей.

Эффективность подготовки к школе определяется её системным, комплексным и коррекционно-развивающим характером. Важнейшую роль играет интеграция логопедической, психолого-педагогической и воспитательной работы, направленной на развитие всех компонентов коммуникации: речевого, когнитивного, поведенческого и эмоционально-регуляторного. Особое значение имеют игровые и коммуникативные технологии, формирование навыков совместной деятельности и создание благоприятной речевой среды.

Необходимым условием успешной реализации данной работы является междисциплинарное взаимодействие специалистов – логопеда, педагога-психолога, воспитателя и дефектолога, а также активное участие семьи в коррекционно-развивающем процессе. Только при комплексном подходе возможно обеспечить полноценное развитие личности ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, его готовность к обучению в школе и успешную интеграцию в образовательную и социальную среду.

Список использованной литературы:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М.: Лабиринт, 2019.
2. Левина Р. Е. Разграничение аномалий речевого развития у детей // Дефектология. – 2005.
3. Ницета Н. В. Современные подходы к развитию речи дошкольников с ОВЗ / Н. В. Ницета. – СПб.: Детство-Пресс, 2020.
4. Филочева Т. Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи / Т. Б. Филочева, Г. В. Чиркина. – М.: Просвещение, 2017.
5. Axmedova Z. Logopediya (Yozma nutq buzilishlari) / Z. Axmedova. – Toshkent: Tubo nashr, 2025.
6. Halliday M. A. K. Language and Social Interaction / M. A. K. Halliday. – London: Routledge, 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.